

La “RE inserción Social” de personas que han estado privadas de libertad en Chile. Una panorámica sobre esos otros.

Doctoranda: Paula Zúñiga Correa

Profesor: Alejandro Madrid

Electivo: Alteridad y diferencia

Programa de Doctorado en Educación 2018. UMCE

Introducción

La reinserción social en Chile se visualiza como un proceso que se constituye en un desafío y un deber del Estado hacia algunos grupos marginados, no sólo por la pobreza, sino también por la falta de oportunidades y la privación de libertad, ésta última se contempla como el mecanismo jurídico chileno para brindar garantías de seguridad a la comunidad en su conjunto y también de proveer una instancia de castigo y resocialización a aquellos que han cometido delitos y que deben pagar con su libertad sus actos delictuales.

En ese sentido, se contemplan diversas posturas y problemáticas en torno a la necesidad de dar oportunidades a aquellas personas que han transitado por contextos de encierro y que presentan problemas con la justicia, puesto que se contraponen diferentes paradigmas y objetivos relativos a educación, seguridad y justicia, entre otros. Además de la complejidad de articular cada uno de éstos paradigmas, se requiere también de una comprensión sistémica de la problemática en relación a la diversidad de perspectivas que pueden identificarse de acuerdo a ciertos objetivos. Es vital explicitar que el presente escrito, es de carácter político-educativo y se construye en base a criterios de equidad, desde un enfoque de derecho y desde la particular visión de quien analiza.

Esta particular mirada, confronta la idea por una parte del deber del Estado de brindar educación como derecho a todos/as/es las personas, sin distinción de clases sociales, etnias, condiciones económicas, políticas, ni jurídicas, mediante el diseño e implementación de políticas públicas que posibiliten el desarrollo y la participación de la sociedad en su conjunto y por otra, amerita revisar el discurso político y como éste se traduce o no en prácticas concretas que tributen a la educación como derecho humano.

Por todo lo anterior resulta necesario, pero además un deber, el analizar y poner en cuestión el concepto de “Reinserción Social”, preguntándonos cuáles son sus fines y cómo éste opera en la construcción, instalación e implementación de políticas públicas para personas que han transitado por contextos de encierro en Chile, “abandonando” su lugar dentro de la sociedad, esto según las lógicas populares, que proyectan espacios y lugares diferentes, en donde se ubican a los marginados y a los incluidos socialmente, como si estos espacios territoriales y políticos existieran en lugares aislados, que no conviven ni coexisten, levantando nociones de límites, esto es hablar de fronteras, de espacios, de eso que entendemos como espacio y soberanía identificando los límites que tributan

a las disciplinas. (Foucault, 2000) Líneas que demarcan entendimientos y perspectivas segregadoras en su abordaje.

Cuestionarse las lógicas de reinserción social permite de alguna manera intentar explicarse los por qué de la ineficiencia de las políticas públicas y de ciertas acciones tendientes a ofrecer oportunidades para el desarrollo y la participación de las personas privadas de libertad, para posibilitar un desarrollo integral en el medio libre, que promueva conscientemente el abandono del delito como práctica de vida, disminuyendo así la reincidencia delictual, desde una mirada de justicia y de equidad.

¿Qué persigue la Reinserción Social en Chile?

La reinserción social en Chile está entendida como “La plena integración a la sociedad de una persona que ha infringido la ley” (Comité Reinserción Social. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017)

La terminología utilizada en una reciente política pública para definir reinserción social, si bien es precisa en señalar para quien está diseñada, su objetivo es difuso e inalcanzable, puesto que no es suficiente declarar que se persigue la plena integración a la sociedad de una persona, si no es posible definir que se entenderá por ésta (Bompadre, S/F)

Una de las dimensiones más relevantes para la reinserción social de personas privadas de libertad es la educación como derecho, en ella está puesta la esperanza de la integración plena de estas personas. En este particular escenario, la educación es hoy, como siempre, un espacio de confrontación y disputa, un terreno de lucha, que deja de manifiesto que hay intereses en pugna, visiones y expectativas que se enfrentan. Estas luchas o enfrentamientos de intereses y poderes enmascarados por ordenamientos funcionales que tributan a sus respectivas organizaciones que sistematizan dicho funcionamiento (Foucault, 2000). En consecuencia, se observa por una parte la seguridad como objetivo inmediato, movilizado por el Estado y sustentado por el poder económico y político, que levanta un sistema carcelario castigador y perpetuo en términos de transitar y por otra, las garantías de educación y desarrollo que debe ofrecer el Estado nuevamente levantando criterios de desarrollo humano y bienestar social.

Las realidades sociales que estructuran el sistema económico y político que orienta las decisiones y los modos de abordar la marginación en la que viven las personas privadas de libertad durante y después del cumplimiento de penas, genera confluencias que fundan y confunden, expresando señalamientos y pronunciamientos políticos que poco tienen que ver con las causas, consecuencias y finalmente las condiciones en las que se encuentran o transitan las personas privadas de libertad en algún centro penitenciario de nuestro país. En ese sentido, *la educación no interesa a todos de la misma forma y ese es el problema, ponernos de acuerdo es un tema de fuerza, de poder, el resto es mera ilusión.* (Gentili, 2012)

Las tensiones conceptuales y valóricas que surgen producto de la re conceptualización de la educación desde la economía en la última década y los conceptos que dominan la reflexión de la política educativa para la “reinserción social” de personas que han transitado por contextos de encierro, tienen su raíz en los criterios no solo económicos sino más bien políticos, ya que esto define y genera el surgimiento de desigualdades, desde el momento en que alcanza el punto

decisivo de tomar en serio la *lucha* de clases y tratar al adversario de clase como enemigo y combatirlo (Schmitt, C. S/F) es decir, la educación, su calidad y pertinencia será cuestionada, en los contextos de encierro puesto que no son aspectos garantizados para estos sujetos por no ser valorada de la misma forma que si se desplegará en un contexto político, económico o social de mayor "valor".

Surge así, la necesidad de recorrer conceptos tales como la eficiencia, la eficacia, la evaluación, la productividad, la competitividad e incentivos (Casassus, 2000) componen criterios y definen el cómo se diseñan las políticas y las acciones que incorporan la educación como mecanismo de "reinserción social", atribuyéndole facultades engañosas, como la creencia de lograr que se abandonará el delito como modo de vida, negando la existencia de su historia y trayectos de vida en las personas privadas de libertad, instalando creencias en la sociedad relacionadas con el poder de la educación para incorporar a los excluidos en un estrato social deseable. Esta falacia desenfoca el objetivo de cualquier proceso educativo relacionado con el propiciar y favorecer el aprendizaje como proceso transformador y el fortalecimiento del desarrollo humano de una sociedad en particular.

El derecho internacional a través de instrumentos que han sido suscritos por Chile, ha establecido alcances y énfasis que deben guiar a los estados en el desarrollo de políticas penitenciarias con miras a la reinserción social. En ese sentido, el Estado de Chile requiere asumir que representa *"un determinado modo de estar de un Pueblo, esto es el modo que contiene en el caso decisivo la pauta concluyente y por esa razón, frente a los diversos status individuales y colectivos teóricamente posibles, él es status por antonomasia"* (Schmitt, S/F). En el caso de Chile como en muchos de los países de Latinoamérica, es evidente el contexto político, moral y económico y su incidencia en cómo se define y describe la situación de las personas privadas de libertad, el cómo el Estado como representante o garante de condiciones para el desarrollo humano las limita, reduciendo sus necesidades a condiciones y posibilidades que nada tienen que ver con lo que "ellos o ellas necesitan", pareciera que algo hace creer y pensar que no tienen voz propia y que el lugar en el que se encuentra no es válido para hablar (Spivak, 2003).

El concepto de "Reinserción social" presenta sus primeras nociones en documentos a finales del Siglo XVIII, cuando en medio del periodo de industrialización la cárcel se transformó en un espacio de castigo y sanción penal. (Villagra, 2008). Tales condiciones son características del sistema penitenciario chileno en la actualidad, hacinamiento, la educación como un beneficio, las casi nulas oportunidades laborales y de vinculación con la familia, no permiten que el proceso de transitar del encierro al medio libre pueda visibilizarse con claridad por aquellas personas que se encuentran o transitan en un contexto de prisionización. En ese sentido, se cree que el territorio marca y define la línea que delimita el espacio en donde se está dentro o fuera de la sociedad, fortaleciendo la convicción de que las personas que se encuentran privadas de libertad salieron de todo espacio social, encontrándose en un estado muerto, que solo resucitará en cuanto se pise territorio libre, esta creencia nos conduce y nos seduce para actuar de manera tal, que, pensamos que los que se encuentran prisionizados deben ser rescatados y legitimados por aquellos que si son parte del tejido social y político imperante.

Según Baratta (1986), " La reintegración social del condenado significa, corregir las condiciones de la sociedad activa y de los grupos sociales de los que provienen, para que la vida post

penitenciaria no signifique simplemente el regreso de la marginalidad secundaria a la primaria del propio grupo de pertenencia, y desde allí una vez más a la cárcel (Baratta, 1986) Esta cuestión es de una necesidad básica de comprender, la exclusión social ocurre mucho antes del encarcelamiento, la real exclusión dice relación con la mirada que hacemos los unos de los otros, en definitiva como entendemos y dibujamos a esos otros desde las subjetividades de quienes los describen (Smith, s/f)

Por otra parte, Johnson (2018), dice que "la reinserción social" es el resultado final de un proceso de aprendizaje y vinculación de la persona excluida de la sociedad y su funcionamiento. Para llegar a esta etapa del proceso, es necesario que el sujeto haya sido partícipe de instancias educativas, capacitación laboral, y rehabilitación. Al mismo tiempo la reinserción requiere de un proceso de vinculación efectivo y activo de la realidad cultural, económica y social, que un sujeto realiza después de un periodo de aislamiento. (Johnson, 2018)

En este sentido y de acuerdo a las cifras que advierten a fines del 2010 que la población penal en Chile supera las 50.000 personas aproximadamente, en donde un 50% de cuya población solo el 4% pudo acceder a una capacitación, y solo el 2% tuvo acceso a alguna actividad laboral proveniente de empresas del medio libre, de los cuales aproximadamente 23.000 volvieron a la sociedad durante el último año (Droppelman, 2010) cifras que evidencian que, las políticas de "reinserción social" adolecen de capacidad en la cobertura y en su efectividad.

La labor de la "reinserción social" de personas que han infringido la ley penal es una tarea especializada que debe incidir en la mayor cantidad de factores que hayan contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, con el objetivo de reducir la reincidencia delictual y promover su "integración" a la sociedad. En la experiencia comparada, se han identificado nueve factores que presentan mayor influencia en la reincidencia, a saber: educación, trabajo, uso de alcohol y drogas, salud física y mental, actitudes individuales y auto-control, habilidades generales para el funcionamiento pro social, relaciones familiares, vivienda, y manejo de ingresos. En consecuencia, los sistemas penitenciarios deben estructurar las acciones, planes y programas para la población penal, garantizando que se aborden los factores de riesgo de reincidencia y los factores que promueven el cambio pro social, en procesos que se inicien desde el ingreso de una persona al cumplimiento de su condena y se extiendan hasta su retorno a la comunidad. Para ello, se debe garantizar la participación voluntaria de la persona condenada y su familia, así como la de organizaciones públicas y privadas a nivel central y local. (Comité Reinserción Social. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2017)

Conocida ya la especificidad de la labor que debe cumplir la "reinserción social" de personas que han estado reclusas, es necesario identificar cómo y desde que perspectivas se han construido dichas políticas, puesto que si dicha política se diseñó desde la perspectiva de seguridad civil, sus intenciones serán diferentes a sí se diseñó una política contemplando al propio sujeto y su contexto socio cultural para develar cuáles son las principales causas que lo llevaron a cometer actos delictuales, y pasar por prisión. Es por esto que la rigurosidad y transparencia política para identificar los factores de riesgo serán determinantes en la elaboración de políticas públicas eficientes en relación a la "reinserción social" de personas que han estado en contextos de encierro.

¿Existe un lugar llamado sociedad y otro en donde transitan los marginados que han estado privados de libertad por infringir la ley? ¿Cómo se RE inserta socialmente a aquellos que siempre han sido parte de la sociedad?

La perspectiva de la “reinserción social” responde a una concepción cuyo origen deviene de un estado de bienestar, y que en primera instancia aspiraba a nivelar la socialización deficiente del preso, y de ahí que en su primer momento se hablaba de resocialización y luego se fue extendiendo a otros conceptos como readaptación social, re personalización, reeducación y reinserción. Todos estos apelan a la idea de un cierto tratamiento penitenciario, que se integra a un conjunto de saberes jurídicos, médicos, sociológicos, filosóficos. (Bompadre, S/F)

Estas ideologías se remontan desde que el condenado era un desviado en el que el proceso de socialización primaria había fracasado y se requería que entrasen en juego los mecanismos de control social o resocializadores. Al desbiologizarse o sociologizarse el discurso del tratamiento prisional se multiplicaron las ideologías re: re educación, re socialización, re adaptación, re inserción re personalización, entre otras. (Bompadre, S/F)

Estas ideologías han sido propulsadas en general por el positivismo criminológico, respondían a que el preso es una suerte de aparato descompuesto o incompleto que debía repararse. El delito será un síntoma de inferioridad que indicaría el estado y la necesidad de aplicar el beneficio o remedio social de la pena (Zaffaroni, 2012)

Este autor refiere que estas ideologías se desprenden de prácticas genocidas, que se cubrirían ideológicamente con el fracaso de esas ideologías, la cuestión es saber si esta actitud básicamente sana en lo ético, es igualmente saludable en lo intelectual, o si más bien no encierra una trampa peligrosa: se elige entre dos males pero solo a nivel ideológico, puesto que como las ideología RE son impracticables, en la práctica no hacen más que encubrir realidades igualmente genocidas, porque no tienen idoneidad para proporcionar comportamientos u orientaciones básicas a los operadores penitenciarios (Zaffaroni, 2012)

En cuanto a lo jurídico Salt (1999), señala que la vaguedad y falta de precisión de esta terminología, trae consecuencias relevantes para el preso: “todos los textos normativos de nuestro entorno cultural, han establecido, con diferentes fórmulas, que la resocialización, la reeducación o la reinserción social, constituyen el fin principal de las penas de encierro. Sin embargo nunca existió claridad ni acuerdo acerca del significado concreto de los términos utilizados para expresar este principio o ideal resocializador y, mucho menos sobre las consecuencias dogmáticas que debía tener en el régimen penitenciario. (Bompadre, S/F) Tan relevantes son estas consecuencias sobre las personas privadas de libertad o que han transitado por el encierro, que sus modos de vida se arraigan en esas creencias, enraizándolos a la cultura delictual y a las condiciones de encierro, ya que se produce la normalización de la cárcel como un lugar donde habitar, generando formas de configurar sus trayectos de vida apegados a los efectos de la prisionización.

Conclusiones

La urgencia de comprender donde se encuentran las creencias de la reinserción social como mecanismo que retorna a ciertos grupos a la integración social plena, permite develar principalmente las barreras con las que se encuentran las personas que han estado privadas de libertad para retornar al medio libre, con oportunidades reales de desarrollo a nivel laboral, social y

familiar. En ese sentido, se puede concluir que existe en los supuestos de éstas políticas, una clase que se encuentra dentro de la sociedad y otra que se encuentra fuera, en espacios sociales y territoriales y geopolíticos. Un lugar de oposición de fuerzas, de espacios y lugares no compartidos. Apropiación del espacio, discursos que acompañan la apropiación del espacio. (Schmitt, C. et Derrida, 1996) ésta creencia obstaculiza la creación e implementación de políticas públicas que respondan ajustadamente a las necesidades de dichas personas.

Entonces, las personas privadas de libertad representan a los marginados y los que trabajan para sacarlos de la marginación representan a todos aquellos que deben generar acciones y espacios para retornar a los marginados a un sistema que fue transgredido pero también se constituyó en el transgresor. Discursos que nos presentan los que pertenecen a los grupos que transitan por espacios privilegiados en donde se encuentran las oportunidades, los recursos, la justicia y la equidad, realzando mucho más la valoración de algunos por sobre los otros, en una relación en donde para que surjan algunos deben undir o subsumir a otros. Dicho de otro modo, el hombre no es jamás hombre simplemente. Es siempre, necesaria y esencialmente. *Amo o Esclavo*. Si la realidad humana, no puede engendrarse sino en tanto que socialmente, la sociedad, por lo menos en su origen, no es humana sino a condición de implicar un elemento de Dominio y un elemento de Esclavitud, existencias "autónomas" y existencias "dependientes". Y por eso hablar del origen de la Autoconciencia es necesariamente hablar de "la autonomía de la dependencia de la Autoconciencia, de la Tiranía y la Esclavitud". (Kojève, 1982)

Resulta interesante tratar de graficar el proceso de reinserción social de personas privadas de libertad. En fin, los marginados, los internos de la cárcel, los infractores de ley, no están fuera del sistema social, ellos son parte, nunca se han ido, y los que están en el medio libre, con recursos y con poder, no se encuentran en un nivel o realidad diferente; es un mismo escenario, todo eso es nuestra sociedad, convivimos, coexistimos juntos en el mismo lugar. Pero llegamos ahí por rutas diferentes, con diversos orígenes y causas, con saberes históricos presentes. Contemplar la posibilidad de mirar el encarcelamiento y el retorno al medio libre como una coexistencia simultánea, en donde el intercambio social sigue ocurriendo y se fortalece y define según visiones, permitiría de cierta manera el desarrollo de políticas pertinentes para lo que se pretende conseguir. Es decir disminuir la delincuencia, la reincidencia, mediante acciones participativas y democráticas, que reconozcan que existen factores socioculturales, económicos y políticos que nos advierten de problemáticas que persisten y se acrecientan por la falta de claridad para abordar dichos problemas.

Referencias bibliográficas

Baratta, A. (1986). *Criminología y Sistema Penal*. Montevideo-Buenos Aires: B de F.

Bompadre. (S/F). *Pardigmas "RE" auge y caída de un mito*. S/F. Recuperado el 08 de diciembre del sitio web <http://derecho-areplica.blogspot.com>.

Casassus, J. (2000). *Problemas de la Gestión Educativa en Latinoamérica*. UNESCO.

- Clausso, A. (1993). Análisis documental: el análisis formal. *Revista general de información y documentación*, 3(1), 11-19.
- Comité Reinserción Social. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2017). *Política de Reinserción Social*. Santiago. Chile.
- Derrida, C. S. (1996). *El Extranjero. Hospitalidad / Colonialidad / Soberanía*.
- Dipres. (2012). *Informe final de evaluación de programas de Reinserción Social*.
- Droppelman, C. (2010). Trayectorias Delictuales. *derecho penitenciario*.
- Foucault, M. (2000). *Hay que defender la sociedad*. Edición FCE.
- Gentili, P. (2012). *Pedagogía de la Igualdad*. CLACSO.
- Johnson, D. (2018). *Una propuesta de modelo de reinserción social para infractores de ley*. Santiago.
- Kojeve, A. (1982). *La Dialéctica del amo y del Esclavo en Hegel*. Buenos Aires: La Pléyade.
- Schmitt, C. (S/F). *El Concepto de lo Político*.
- Spivak, C. (2003). ¿Puede hablar el subalterno? *Revista Colombiana de antropología*, 297-364.
- Villagra, C. (2008). *Hacia una política post penitenciaria en Chile*. Santiago. Chile.
- Zaffaroni, R. (2012). *La Cárcel*. Buenos Aires : Argentina.